

YUQORI MALAKALI DARVOZABONLARNING O`YIN VAZIYATIDAGI TEXNIK-TAKTIK HARAKATLARI SAMARADORLIGI

Ashurov.Sh.D

O`zDJTSU o`qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7404841>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O`zbekiston super legasida ishtirok etayotgan yuqori malakali darvozabonlarning 1-1 chiqishlari, to`pni qo`lda o`yinga kirgizish, to`pni oyoqda o`yinga kirgizish texnik-taktik harakatlarini o`zaro samaradorligi va kamchiliklarini o`rgandik.

Kalit so`zlar: Yuqori malakali darvozabon, to`pni qisqa, o`rta va uzoq masofaga oshirish, to`pni qo`lda o`yinga kiritish, darvozabonning texni-taktik harakatlari.

Аннотация: В этой статье мы рассмотрели взаимную эффективность и недостатки технико-тактических действий высококвалифицированных вратарей, участвующих в Суперлиге Узбекистана 1-1, ввода мяча в игру рукой, ввода мяча в игру ногой.

Ключевые слова: Высококвалифицированный вратарь, владеющий мячом на короткой, средней и длинной дистанции, вводящий мяч в игру рукой, технико-тактические действия вратаря.

Annotation: In this article, we studied the effectiveness and disadvantages of the 1-1 performances of highly qualified goalkeepers participating in the Super leg of Uzbekistan, the technical and tactical actions of entering the ball into the game on the foot.

Key words: Highly qualified goalkeeper, increasing the ball to a short, medium and long distance, introducing the ball into the game manually, technical and tactical actions of the goalkeeper.

Tatqitot ishining dolzarbligi: Futbolda yuqori malakali darvozabonlarning texnik tayyorgarligi jarayoni faoliyat sifatida taqdim etiladi, uning samaradorligi sportchilarning raqobatbardosh faoliyati natijalarida ifodalanadi. Sportni takomillashtirish bosqichida futbolda yuqori malakali darvozabonlarning texnik-taktik tayyorgarligi umuman mashg`ulot jarayoni tizimidagi muhim tarkibiy qismlardan biridir. Shubhasiz, darvozabonlarni tayyorlashda qancha omillar hisobga olinsa, ularning taktik va texnik harakatlarining samaradorligi shunchalik yuqori bo`ladi, bu asosan o`yin tizimlarning faoliyati bilan bog`liq. Yuqori amalyotga ega darvozabon o`yin davomidagi turli xil hujum va himoya harakatlarini boshqarib turadi va sheriklariga yetkazib turadi.

Tadqiqot ishining maqsadi: Yuqori malakali darvozabonlarning o`yin davomida texnik-taktik harakatlardan foydalanish samaradorligini aniqlash orqali amaliy tavsiyalar ishlab chiqish va kamchiliklarini o`lib kelayotgan yosh darvozabonlarda takrorlamaslik.

Tadqiqot ishining vazifalari: Tadqiqot ishining vazifalari quyidagilardan iborat hisoblanadi:

- musobaqa sharoitda yuqori malakali darvozabonlarning texnik-taktik harakatlarini soni va samaradorligini tahlil qilish;
- yuqori malakali darvozabonlarning texnik-taktik tayyorgarligini oshiruvchi samarali usullarini tanlab olish va samaradorligini aniqlash.

Tadqiqot usullari va tashkil etilishi: Ishimizda quyidagi usullardan foydalanildi. Maxsus adabiyotlarni taxlil qilish va umumlashtirish, pedagogik kuzatuv, matematik-statistik usullardan foydalanildi.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi: Ushbu jadvaldagi natijalardan ko`rishimiz mumkinki yuqori malakali darvozabonlarning o`yin davomidagi texnik-taktik harakatlari tahlili keltirilgan. Bu yerda oltita futbol klubidagi darvozabonlarning o`yinlari tahlil qilingan holda keltirilgan. Dastlab biz Nasaf futbol klubi darvozaboni U.Ergashovning 1-1 vaziyat berilgan zarbalarni qaytarish bo`yicha TTHlar amalga oshirilmadi. Darvozabon to`pni qo`lda 10 metr masofadan o`yinga kiritishda 7 ta TTHni amalga oshirdi. Darvozabon to`pni qo`lda 20 metr masofadan o`yinga kiritishda 4 ta TTHni amalga oshirgan bo`lsa 1 tasi hato bajarildi. Darvozabon to`pni qo`lda 30 metr masofadan o`yinga kiritish TTHlari amalga oshirilmadi. Darvozabon to`pni oyoqda 10 metr masofadan o`yinga kiritishda 7 ta TTHni amalga oshirdi. Darvozabon to`pni oyoqda 20 metr masofadan o`yinga kiritishda 3 ta TTHni amalga amalga oshirgan bo`lsa 1 tasi hato bajarildi. Darvozabon to`pni oyoqda 30 metr masofadan o`yinga kiritishda 9 ta TTHni amalga amalga oshirgan bo`lsa 5 tasi hato bajarildi. Nasaf darvozabonining umumiy TTHlari 30 tani amalga oshirgan bo`lsa SK 76% ni tashkil etgan.

Bunyodkor futbol klubi darvozaboni O`. Yusupovning 1-1 vaziyat berilgan zarbalarni qaytarish bo`yicha 2 ta TTHlari amalga oshirildi. Darvozabon to`pni qo`lda 10 metr masofadan o`yinga kiritishda 3 ta TTHni amalga oshirdi. Darvozabon to`pni qo`lda 20 metr masofadan o`yinga kiritishda 3 ta TTHni amalga oshirgan bo`lsa 1 tasi hato bajarildi. Darvozabon to`pni qo`lda 30 metr masofadan o`yinga kiritish TTHlari amalga oshirilmadi. Darvozabon to`pni oyoqda 10 metr masofadan o`yinga kiritishda 5 ta TTHni amalga oshirgan bo`lsa 1 tasi hato bajarildi. Darvozabon to`pni oyoqda 20 metr masofadan

o`yinga kiritishda 4 ta TTHni amalga amalga oshirgan bo`lsa 2 tasi hato bajarildi. Darvozabon to`pni oyoqda 30 metr masofadan o`yinga kiritishda 13 ta TTHni amalga amalga oshirgan bo`lsa 10 tasi hato bajarildi. Bunyodkor darvozabonining umumiy TTHlari 30 tani amalga oshirgan bo`lsa SK 53% ni tashkil etgan.

Paxtakor futbol klubi darvozaboni S. Quvvatovning 1-1 vaziyat berilgan zarbalarni qaytarish bo`yicha 1 ta TTHlari amalga oshirildi.. Darvozabon to`pni qo`lda 10 metr masofadan o`yinga kiritishda 4 ta TTHni amalga oshirdi. Darvozabon to`pni qo`lda 20 metr masofadan o`yinga kiritishda 5 ta TTHni amalga oshirgan bo`lsa 2 tasi hato bajarildi. Darvozabon to`pni qo`lda 30 metr masofadan o`yinga kiritish TTHlari amalga oshirilmadi. Darvozabon to`pni oyoqda 10 metr masofadan o`yinga kiritishda 7 ta TTHni amalga oshirgan bo`lsa 1 tasi hato bajarildi. Darvozabon to`pni oyoqda 20 metr masofadan o`yinga kiritishda 3 ta TTHni amalga amalga oshirgan bo`lsa 2 tasi hato bajarildi. Darvozabon to`pni oyoqda 30 metr masofadan o`yinga kiritishda 11 ta TTHni amalga amalga oshirgan bo`lsa 3 tasi hato bajarildi. Paxtakor darvozabonining umumiy TTHlari 31 tani amalga oshirgan bo`lsa SK 80% ni tashkil etgan.

Navbahor futbol klubi darvozaboni R.Davrarov 1-1 vaziyat berilgan zarbalarni qaytarish bo`yicha 2 ta TTHlari amalga oshirildi.. Darvozabon to`pni qo`lda 10 metr masofadan o`yinga kiritishda 5 ta TTHni amalga oshirdi. Darvozabon to`pni qo`lda 20 metr masofadan o`yinga kiritishda 4 ta TTHni amalga oshirgan bo`lsa 1 tasi hato bajarildi. Darvozabon to`pni qo`lda 30 metr masofadan o`yinga kiritish TTHlari amalga oshirilmadi. Darvozabon to`pni oyoqda 10 metr masofadan o`yinga kiritishda 6 ta TTHlarni amalga oshirgan bo`lsa. Darvozabon to`pni oyoqda 20 metr masofadan o`yinga kiritishda 5 ta TTHni amalga amalga oshirgan bo`lsa 1 tasi hato bajarildi. Darvozabon to`pni oyoqda 30 metr masofadan o`yinga kiritishda 14 ta TTHni amalga amalga oshirgan bo`lsa 5 tasi hato bajarildi. Navbahor darvozabonining umumiy TTHlari 36 tani amalga oshirgan bo`lsa SK 80% ni tashkil etgan.

AGMK futbol klubi darvozaboni B.Ergashov 1-1 vaziyat berilgan zarbalarni qaytarish bo`yicha 1 ta TTHlari amalga oshirildi.. Darvozabon to`pni qo`lda 10 metr masofadan o`yinga kiritishda 5 ta TTHni amalga oshirdi. Darvozabon to`pni qo`lda 20 metr masofadan o`yinga kiritishda 5 ta TTHni amalga oshirgan bo`lsa 1 tasi hato bajarildi. Darvozabon to`pni qo`lda 30 metr masofadan o`yinga kiritish TTHlari amalga oshirilmadi. Darvozabon to`pni oyoqda 10 metr masofadan o`yinga kiritishda 5 ta TTHlarni amalga oshirgan

bo'lsa. Darvozabon to'pni oyoqda 20 metr masofadan o'yinga kiritishda 4 ta TTHni amalga amalga oshirgan bo'lsa 2 tasi hato bajarildi. Darvozabon to'pni oyoqda 30 metr masofadan o'yinga kiritishda 12 ta TTHni amalga amalga oshirgan bo'lsa 4 tasi hato bajarildi. Navbahor darvozabonining umumiy TTHlari 32 tani amalga oshirgan bo'lsa SK 78% ni tashkil etgan.

So'g'diyona futbol klubi darvozaboni M.Mitrovich 1-1 vaziyat berilgan zarbalarni qaytarish bo'yicha 2 ta TTHlari amalga oshirildi.. Darvozabon to'pni qo'lda 10 metr masofadan o'yinga kiritishda 6 ta TTHni amalga oshirdi. Darvozabon to'pni qo'lda 20 metr masofadan o'yinga kiritishda 5 ta TTHni amalga oshirgan bo'lsa 2 tasi hato bajarildi. Darvozabon to'pni qo'lda 30 metr masofadan o'yinga kiritish TTHlari amalga oshirilmadi. Darvozabon to'pni oyoqda 10 metr masofadan o'yinga kiritishda 5 ta TTHlarni amalga oshirgan bo'lsa. Darvozabon to'pni oyoqda 20 metr masofadan o'yinga kiritishda 5 ta TTHni amalga amalga oshirgan bo'lsa 1 tasi hato bajarildi. Darvozabon to'pni oyoqda 30 metr masofadan o'yinga kiritishda 11 ta TTHni amalga amalga oshirgan bo'lsa 3 tasi hato bajarildi. Navbahor darvozabonining umumiy TTHlari 32 tani amalga oshirgan bo'lsa SK 82% ni tashkil etgan.

Olingan natijalardan musobaqa sharoitida darvozabonlarning olingan texnik harakatlardan shu narsa ma'lum bo'ldiki, bu texnik-taktik harakatlarni amalga oshirishda, jismoniy tayyorgarlikni ahamiyati kattaligini bildiradi. Ayniqsa, darvozabonlarning ko'p uchraydigan to'pni chiziqda qaytarishda, havodagi to'pga chiqishda, hujumlarni boshlab berishdagi qo'l va oyoqda tashlab berish harakatlarida va boshqa texnik harakatlarda hatoliklar ko'pligini olingan natijalardan ko'rishimiz mumkin.

Yuqori malakali darvozabonlarining o'yin davomidagi texnik-taktik harakatlar soni va samaradorligi

№	Jamoalar darvozaboni	1-1 chiqish	Qo'lda			Oyoqda			Jami SK %
			10 m	20 m	30 m	10 m	20 m	30 m	
1	Nasaf U.Ergashov	0	7	4 (-1)	0	7	3 (-1)	9 (-5)	30 (-7) 76%
2	Bunyodkor O.Yusupov	2	3	3 (-1)	0	5 (-1)	4 (-2)	13 (-10)	30 (-14) 53%
3	Paxtakor S. Quvvatov	1	4	5 (-2)	0	7 (-1)	3	11 (-3)	31 (-6) 80%
4	Navbahor R. Davronov	2	5	4 (-1)	0	6	5 (-1)	14 (-5)	36 (-7) 80%

5	AGMK B. Ergashov	1	5	5 (-1)	0	5	4 (-2)	12 (-4)	32 (-7) 78%
6	So`g`diyona M. Mitrovich	2	6	5 (-2)	0	5	5 (-1)	11 (-3)	34 (-6) 82%

Amaliy tavsiyalar: Xamma qo'llaniladigan texnik usullarda darvozabonlarda ish xajmi trenirovkalar xamda musobaqalar davomida ikki martadan ortiq. Trenirovkadagi TTH larning son va sifat kursatkichlari musobaqalarga nisbatan ancha yuqori. Chunki trenirovkalarda darvozaga yo'llaniladigan zarbalar ko'p xollarda raqiblarning qarshiligisiz amalga oshiriladi va zarbalar soni ancha ko'p. Ko'pgina mashg'ulotlarda darvozabonlar o'zi alohida mashqlarni bajarishadi. Lekin o'yinchilar bilan ham mashg'ulotlarda qatnashish o'yin vaziyatlarga yaqin bo'lgan mashqlarni ko'proq qo'llash katta samara berishi mumkin: darvozabonlar o'yinchilar va murabbiylar bilan bajaradigan mashqlar ahamiyatlidir.

Xulosa: Olingan natijalardan musobaqa sharoitida darvozabonlarning olingan texnik harakatlardan shu narsa ma'lum bo'ldiki, bu texnik-taktik harakatlarni amalga oshirishda, jismoniy tayyorgarligi, ayniqsa koordinatsion qobiliyatining ahamiyati kattaligini bildiradi. Ayniqsa bu darvozabonlarning ko'p uchraydigan to'pni chiziqda qaytarishda. Havodagi to'pga chiqishda, hujumlarni boshlab berishdagi, oyoqda to'pni tashlab berish va boshqa texnik harakatlar bajarishda katta ta'sir ko'rsatishi aniqlandi.

O`rganilgan adabiyotlar:

1. Akramov.R., Tolibjanov.A., Yuqori malakali futbolchilarni tayyorlash. –T., 1994.-1306.
2. Голомазов С. Выбор тактики действий вратарей при выполнении ударов по воротам с учетом "геометрического" и психомоторных факторов успешности отражения мяча / Голомазов С., Чирва Б. // Теория и практика футбола. - 2003. - № 1. - С. 4-9.
3. Анализ проблемы технической подготовки юных вратарей в футболе в аспекте развития функций анализаторов зрительной и вестибулярной сенсорных систем / М.А. Правдов, И.В. Акинфеев, Д.М. Правдов, Н.Е. Хромцов, Ю.В. Тихомиров // Педагогико-психологические и медикобиологические проблемы физической культуры и спорта. – 2013. – № 4 (29). – С. 153-158.

